

KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI: KONSEPTUAL TIZIM VA LISONIY MANZARA TALQINI

Rajabova Madina

Kognitiv tilshunoslik Lingvistika (o'zbek tili) 125-guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19624848>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi kognitiv tilshunoslikning bugungi kundagi ustuvor yo'nalishlari, xususan, inson ongida bilimning shakllanishi va uning tilda aks etish mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda dunyoning lisoniy manzarasi va konseptual tahlil metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, konsept, lisoniy manzara, kognitiv model, freym, mental bo'shliq.

Asosiy qism:

Hozirgi zamon tilshunosligida antropotsentrik paradigma doirasida olib borilayotgan tadqiqotlar markazida kognitiv tilshunoslik masalalari turibdi. Mazkur sohaning dolzarbligi shundaki, u til birliklarini shunchaki lisoniy belgi sifatida emas, balki insonning intellektual faoliyati va dunyoni anglash jarayoni bilan bog'liq holda o'rganadi.

Kognitiv tilshunoslikning bugungi kundagi eng dolzarb muammolaridan biri konseptual tizimni tadqiq etishdir. Konsept — bu shunchaki so'zning ma'nosi emas, balki inson xotirasidagi murakkab bilimlar jamlanmasidir. Masalan, milliy tushunchalarimizda "oila", "vatan" yoki "mehmon" kabi konseptlar o'zbek xalqining ko'p asrlik tajribasi va qadriyatlarini o'zida mujassam etadi.

Tezis doirasida quyidagi ilmiy masalalarga e'tibor qaratish lozim:

– Dunyoning lisoniy manzarasi: Har bir til egasi dunyoni o'z ona tili prizmasi orqali ko'radi. Bu manzara xalqning turmush tarzi, geografik joylashuvi va mentaliteti bilan uzviy bog'liqdir.

– Kognitiv metafora nazariyasi: Nutqimizdagi metaforalar nafaqat bezak, balki tafakkur qurolidir. Inson mavhum tushunchalarni konkret obrazlar orqali tushunadi.

– Bilimlar strukturasi (freymlar): Inson nutqida ma'lum bir vaziyat yoki obyekt haqidagi bilimlar blok-blok (freymlar) holatida saqlanadi va muloqot jarayonida faollashadi.

Xulosa:

Kognitiv tilshunoslikning dolzarb masalalarini o'rganish til va tafakkur dialektikasini chuqur anglash imkonini beradi. Magistrlik tadqiqotlari doirasida ushbu yo'nalishni rivojlantirish o'zbek tilining kognitiv salohiyatini ochib berishda va lingvistik tadqiqotlar ko'lamini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab... // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. – № 3.